

YOSHLARNI TOLERANTLIK RUHIDA TARBIYALASH

Gapparova Mastona Safaraliyevna

Angren Universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o‘qituvchisi

m-gapparova@umail.uz

O‘zbekiston mustaqillikka erishgach ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy-madaniy sohalarda tub o‘zgarishlarni amalga oshirib ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etishni o‘zining strategik maqsadi deb e’lon qildi. O‘tgan yillarda Respublikamiz o‘z milliy demokratik taraqqiyotining mashaqqatli, murakkab va ziddiyatlarga to‘la, lekin g‘oyat sharaflı yo‘lidan dadil bordi. Mamlakatimizda voyaga yetayotgan o‘g‘il-qizlarning ijtimoiy faolligini ta’minlashga, ularning tashabbuskorligini yuksaltirishga, tanqidiy tahlil, intizomlilik, vatanparvarlik, shaxsiy javobgarlik tuyg‘ularini shakllantirishga alohida e’tibor berilmoqda. Bu borada yoshlarni o‘zini o‘zi tartibga solishi, boshqarishi, murakkab vaziyatlarda to‘siqlarni bartaraf qilishda irodani rivojlantirishning imkoniyati, sub’ektlarda shaxsiy javobgarlik va mas’uliyat hissini takomillashtirish, irodaviy sifatlarni barqarorlashtirish, shaxs ichki psixologik resurslarini boyitish yo‘lida izlanishlarni olib borish ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Fuqarolar manfaatining turli-tumanligi sharoitida shaxs, millat va xalqlar o‘rtasidagi munosabatlarda barqaror taraqqiyotni ta’minlashning muhim omillaridan sifatida tolerantlikni rivojlantirib borish talab qilinadi. Chunki manfaatlarning turli-tumanligi muayyan ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ziddiyatlar esa turli millatlar o‘rtasidagi ziddiyatlarni yuzaga keltiradi. Barqarorlikning ta’minlanishi har qanday jamiyat va mamlakat uchun katta ahamiyatga ega. Buning uchun esa manfaatlarni muvozanatga keltirish «mexanizmi»ni ishlab chiqish zarur. Ana shunday «mexanizmlar»dan biri shaxslar millatlar, ijtimoiy guruhlar va xalqlar o‘rtasida tolerantlikni shakllantirishdir.

Falsafiy ta’rif – Tolerantlik lotincha “tolerantia” soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, chidamlilik, chidamlilik, bagʻrikenglik, qarashlar kengligi maʼnolarini bildiradi va falsafada bagʻrikenglik, muloyimlik, xayrixohlik tushunchalarini ifodalaydi.

Tolerantlikning psixologik taʼrifi - bu odamning oʻz neyropsik muvozanatini tiklash, muvaffaqiyatli moslashish, dushmanlikdan qochish va tashqi dunyo bilan ijobiy munosabatlarni rivojlantirish uchun muammoli va inqirozli vaziyatlarda tashqi muhit bilan faol muloqot qilish qobiliyati. belgilovchi assotsiatsiya, integral xususiyat Zamonaviy psixologik-falsafiy adabiyotlarda chidamlilik chegaralari haqidagi savol quyidagi sabablarga koʻra munozarali muammo boʻlib kelmoqda Tolerantlik tushunchasi polimodal, hamma qabul qilgan taʼrif mavjud emas. Etik kelib chiqishiga koʻra “tolerantlik” baholovchi kategoriyadir. Biz oʻzimizga, boshqa kishilarga, oʻzimizning va boshqalarning hatti-harakatlariga hamma tan olgan pozitsiyalarga mos ravishda baho beramiz. Masalan, muhabbat, rahm-shafqat, hamdard boʻlish va boshqalar hamma tan olgan ijobiy qadriyatlaridir. Xoinlik, nafrat, yovuzlik va shu kabilar nomaʼqul hatti-harakatlaridir. Lekin bu qadriyatlar ham yetarlicha mavhumdir, shu tufayli ularga nisbatan chidamlilik chegarasini aniqlash qiyin. Qadriyatlar hamma tomonidan tan olinmagan boʻlsa, chidamlilik chegarasini aniqlash yanada qiyinroq boʻladi. Evtanaziya, najot uchun yolgʻon ishlatish, abort, qaytmas ogʻir patologiyali bemorlar hayotini saqlab qolish, jonivorlar ustida tajriba oʻtkazish kabi ijtimoiy hodisa va hatti-harakatlarni “yaxshi-yomon” nuqtai nazaridan baholash qiyin

Shaxs uchun muhim boʻlgan qadriyatlar muhokama qilinayotganda tolerantlik chegaralarini aniqlashning aslida imkoni yoʻq.

Psixologik adabiyotlarda tolerantlik muammosining bir qator metodologik, nazariy ishlanmalari keltirilgan. Shuningdek, gumanistik pedagogika gʻoyalari Sh.A.Amonashvili, M.A.Danilova, M.Montesorri, V.A.Suxomlinskiy va boshqalar, hamkorlik pedagogikasi muammolari O.S.Gozman, P.Ya.Galperin, V.V.Davidov, I.P.Ivanov, A.S.Makarenko, S.T.Shaskiy, D.B.Elkonin va boshqalar ishlarida oʻrganilgan. Adabiyotlar tahliliga koʻra, fanda “tolerantlik” fenomenining shakllanishida asosiy ulushni faylasuflar qoʻshishgan boʻlib, ushbu tushuncha ular

qarashlarida (odatda sabr- toqatlilik tushunchasi sifatida qabul qilingan) qator boshqa fenomen va sinonim tushunchalar sifatida talqin etilgan. Jumladan, “qalb ombori” (Aristotel), ijtimoiy birdamlilik (Platon), hamjihatlilik darajasi (G.Leybnis), diniy erkinlikni e’tirof etish (Dj.Lokk), ezgulik (I.Kant), o‘zigi xoslik mustaqillik va barcha insonlarni birdek ko‘rish yoki anglash (rus faylasuflaridan – N.S.Trubetskoy, I.A.Ilin, N.A.Berdyayev, V.Solovev) va shu kabilar. Konkret sharoitlarda, ya’ni ijtimoiy voqealiklar va jarayonlar (referent guruhdagi ijtimoiy hamkorlik)da tolerantlikni shaxs faoliyatida tutgan o‘rni hamda uning qay tarzda namoyon bo‘lishi, shakllanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni aniqlashga qator olimlar o‘z diqqatlarini qaratib kelmoqdalar. Jumladan bunday urinishlarni jahon tan olgan olimlardan V.S.Ageeva, G.A.Andreeva, A.G.Asmolov, A.A.Bodalev, V.L.Vasilev, R.M.Granovskaya, N.V.Grishina, I.N.Gurvich, O.I.Danilenko, A.I.Donsov, Ye.K.Zavyalova, G.U.Soldatova, T.G.Stefanenko, N.S.Xrustalyova, N.Yu.Xrasheva, V.A.Chiker, E.S.Chugunova va boshqalarning ilmiy ishlarida ko‘rishimiz mumkin. Shaxslar o‘rtasidagi ijtimoiy tolerantlikni asosiy psixologik asos sifatida – shaxsning ongli tanlovi bo‘lib, unga asosan inson shaxsiy fikr pozitsiyasiga ega bo‘lgan holda boshqa insonning huquqini tan oladi va hurmat qiladi.

Ijtimoiy tolerantlik ko‘pincha “tashkil etuvchilari” maxsus o‘qitishlar, maxsus psixologik treninglar orqali shakllantirilishi mumkin. Biroq, M.M.Baxtinning mashhur formulasiga ko‘ra, shaxs tolerantligi asoslarini – qadriyatlar, mazmunlar, shaxsiy ustanovkalarga qanchalik yaqin bo‘lsa, shunchalik “amaliyotda qo‘llash” taktikasi va shakllanayotgan harakatlar adekvatsiz bo‘ladi.

Ijtimoiy tolerantlik ko‘pincha “tashkil etuvchilari” maxsus o‘qitishlar, maxsus psixologik treninglar orqali shakllantirilishi mumkin. Biroq, M.M.Baxtinning mashhur formulasiga ko‘ra, shaxs tolerantligi asoslarini – qadriyatlar, mazmunlar, shaxsiy ustanovkalarga qanchalik yaqin bo‘lsa, shunchalik “amaliyotda qo‘llash” taktikasi va shakllanayotgan harakatlar adekvatsiz bo‘ladi. Psixologiya tilida tolerantlik bu – individning o‘z asab va ruhiy muvozanatini tiklash, muvafaqqiyatli moslashish, adovatga yo‘l qo‘ymaslik va uni o‘rab turgan olam bilan ijobiy munosabatlarni

rivojlantirish maqsadida muammoli va inqirozli vaziyatlarda tashqi muhit bilan faol aloqa qilish qobiliyatini belgilovchi birlashma, integral xususiyat.

Tolerantlik fenomenining differensiyallashgan tushunchasiga quyidagilar kiradi: Tabiiy (natural) tolerantlik – kichik bolaga xos bo‘lgan va uning shaxsiy “Men” sifatlari assotsiatsiyalashmagan - ochiqlik, mehribonlik, ishonuvchanlik (“A” tipli tolerantlik);

Ma’naviy tolerantlik – insonning tashqi “Men”i bilan assotsiatsiyalashgan sabr, sabrlilik (“B” tipli tolerantlik);

Ahloqiy tolerantlik – ichki “Men” bilan assotsiatsiyalashgan qabul qilish va ishonch tuyg‘ulari (“V” tipli tolerantlik).

Shaxslar o‘rtasidagi ijtimoiy tolerantlikning mazmuni – insonlarning chegaralar, me’yorlardan chiqishga tayyorligi, “olamlar olami” – tenglar, teng turli insoniy olamlarga qadam qo‘yishi. Ushbu o‘lchamda tolerantlikning eng asosiy “shaxslar ichidagi sharti” – bu inson o‘rtasidagi farqlarning tabiiyligi va buni o‘zgartirib bo‘lmasligini tushunish, farqlarni hurmat qilishga tayyorlik, shuningdek, har bir insonning huquqi va erkinligini boshqa bir insonlar bilan birga mavjud bo‘lishi, ular bilan zo‘rliksiz o‘zaro ta’sir ko‘rinishlariga kira olishi, ya’ni dialogga kirishishi qobiliyati va bunga tayyorligini tan olishdan iborat.

Agressivlik ko‘rsatkichi bilan intolerantlik ko‘rsatkichi o‘rtasida korrelyatsion aloqa mavjud emas. Demak shaxsning aggressivlik darajasi undagi intolerantlik hissiga ta’sir etmaydi. Bu ikki hissiy holat o‘rtasida chiziqli korelyatsion aloqa mavjud emas.

Tadqiqot ishimizning ob’ekti bo‘lmish talabalarda ijtimoiy tolerantlik hissini rivojlaganlik xususiyati uchun quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

Talabalarda shaxslararo tolerantlik uning bugungi kundagi ahamiyati yuzasidan ijtimoiy so‘rovlar o‘tkazish;

Ma’lumki, oliy o‘quv yurtida turli din va millat vakillari tahsil oladi. Dinlararo bag‘rikenglik, millatlararo totuvlikni rivojlantirish, o‘zga millat vakillari ularning urf-odatlariga nisbatan hurmatni shakllantirish uchun madaniy festival o‘tkazish;

Yetakchi faoliyati ta'lim olish bo'lgan talabalar kognitiv rejimda onson va bajonidil ishlaydilar. Shunday ekan ularda ijtimoiy tolerantlik hissini rivojlantirish uchun kognitiv yo'nalishdagi trening mashg'ulotlarda foydalanish mumkin

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017. – 6 (766)-son. – B. 38.

2. Асмолов А. Г. Мы обречены на толерантность// семья и школа. 2001. - №11-12. – С.335.

3. Фалсафа: энциклопедик луғат. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2010¹ Хусниддинов З.

4. Ўзбекистонда диний бағрикенглик. – Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёти, 2006. – 164 б

5. М.Н.Аминов. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2010.

6. Хошимов К., Сафо Очил. Ўзбек педагогикаси антологияси. – Т.: О'qituvchi, 2010.